

Halbzeitbilanz DIKUSA

Möglichkeiten und Grenzen jüdischer Teilhabe an sächsischen Hochschulen. Studierende aus Chemnitz, Dresden, Freiberg und Mittweida (1850–1950)

Jörg Deventer

Dresden, 15. April 2024

Forschungsfragen

Personengruppe:
jüdische Studierende

Zeitraum:
ca. 1850 – 1950

Raum:
Sachsen

Institutionen:
Hochschulen in Chemnitz,
Dresden, Freiberg, Mittweida

Bild: Universitätsarchiv Freiberg

Projektziele

Datensatz:

- Forschungsdaten zu jüdischen Studierenden
- Datenmodell
- Datenerfassungstool
- Datenbank

Präsentation und Veröffentlichung:

- Webportal
- Visualisierung
- Forschungsdatenpublikation

Workflows:

- Forschungsdatenmanagement, inkl. Datenmanagementplan

Webseite „Jüdische Gelehrte an der Universität Leipzig“
<https://juedischegelehrtesachsen.de/>

Projektbearbeiterin Lisa Pribik, aktuell in Elternzeit

Stephan Wendehorst (Hg.), Bausteine einer jüdischen Geschichte der Universität Leipzig. Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur an der Universität Leipzig. Leipziger Universitätsverlag (Leipziger Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur, 4.2006).

Datenerfassung

Frontend des Datenerfassungstools

Datenmodell des Dubnow-Instituts

Erschließung von Quellen

Arbeit in den Hochschularchiven

Fotos: Judith Schein
Bilder: links oben und unten:
Universitätsarchiv Chemnitz; recht oben und unten:
Universitätsarchiv Freiberg

Zentrale Quellengattungen

Links: Beispielseite eines Matrikelbuches im Universitätsarchiv Chemnitz mit Eintrag von Werner Franz Vogel (Matrikel 7172)

Rechts: Beispielunterlagen aus der Studentenakte von Markus Rosenwald (Matrikel 6802) aus dem Universitätsarchiv Freiberg

- Datenset zu jüdischen Studierenden: Überblick , weitere Recherche erforderlich
- Datenmodell
- Datenerfassungstool/Datenbank
- Datenmanagementplan
- Forschungsdatenpublikation
- Webportal
- Visualisierung

Erste Forschungsergebnisse

Bergakademie
Freiberg

205

jüdische Studierende

Technische Hochschule
Dresden

364

jüdische Studierende

Staatslehranstalten
Chemnitz

52

jüdische Studierende

Technikum
Mittweida

1.839

jüdische Studierende

Programm im Dubnow-Institut

23. Juni 2023, 18 bis 23 Uhr

Goldschmidtstraße 28, Leipzig
Eintritt frei

18 Uhr sowie 19.30 Uhr

Jüdisches Album. Fotografien von Rita Ostrovska
Führung durch die Ausstellung im Dubnow-Institut

19 Uhr

Vorstellung des Forschungsprojekts

»Möglichkeiten und Grenzen jüdischer Teilhabe an sächsischen Hochschulen: Studierende aus Chemnitz, Dresden, Freiberg und Mittweida (1850–1950)«

20.30 Uhr

Der Berliner Antisemitismusstreit.

Herausgeber Dr. Nicolas Berg im Gespräch mit Prof. Dr. Jörg Deventer

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Cover (Ausschnitt) der Publikation »Der Berliner Antisemitismusstreit«. Neu herausgegeben und eingeleitet von Nicolas Berg. Berlin: Jüdischer Verlag, 2023.

Dubnow
Leibniz
Institut
Leibniz-Institut für
Jüdische Geschichte
und Kultur –
Simon Dubnow

Lange Nacht der Wissenschaften in Leipzig 2023

Saxorum
Blog für interdisziplinäre Landeskunde in Sachsen

Suchen

kompetenzwerkD

Sächsisches Forschungszentrum und Kompetenznetzwerk für Digitale Geisteswissenschaften und Kulturelles Erbe

Startseite Forschung Quellen Rezension Ausstellung Essay Citizen Science Über uns

Veröffentlicht am 6. Februar 2024 von [Gastautorin](#) [← Zurück](#) [Weiter →](#)

Jüdische Studierende in Sachsen. Von der Quelle zum Webportal

Ein Beitrag zum Projekt „[Möglichkeiten und Grenzen jüdischer Teilhabe an sächsischen Hochschulen: Studierende aus Chemnitz, Dresden, Freiberg und Mittweida \(1850–1950\)](#)“ des [Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur Simon Dubnow](#) im Rahmen des Verbundprojekts „[DIKUSA](#)“. Von [Lisa Pribik](#)

Bildung genießt im Judentum seit jeher einen hohen Stellenwert. Bis zur jüdischen Aufklärung, der [Haskala](#), war die Beschäftigung mit religiösen Glaubensinhalten

Blogbeitrag von Lisa Pribik, 6. Februar 2024

